

TALABALARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI PEDAGOGIK FASILITATSIYA ASOSIDA SHAKLLANTIRISH MEZONLARI

Aralov Sanjar Abdivaitovich

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258595>

Annotatsiya. Talabalarning kasbiy kompetentligini pedagogik fasilitatsiya asosida shakllantirish uchun, kasbiy kompetensiya jarayonining samaradorligini ta'minlaydigan tashkiliy va pedagogik shartlar hamda mezonlar haqida so'z yuritilgan

Kalit so'zlar: kasbiy kompetentlig, bilim, ko'nikma, shaxsiy sifatlar, pedagogik faoliyat, ta'lim paradigmasi, o'qitish metodlari va texnologiyalari, ijodiy individuallik va b.q.lar.

Аннотация. В целях формирования профессиональной компетентности студентов на основе педагогической фасилитации рассмотрены организационно-педагогические условия и критерии, обеспечивающие эффективность процесса профессиональной компетентности.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, знания, умения, личностные качества, педагогическая деятельность, образовательная парадигма, методы и технологии обучения, творческая индивидуальность и др.

Annotation. The article discusses the organizational and pedagogical conditions and criteria that ensure the effectiveness of the professional competence process in order to form students' professional competence based on pedagogical facilitation.

Keywords: professional competence, knowledge, skills, personal qualities, pedagogical activity, educational paradigm, teaching methods and technologies, creative individuality, etc.

Bugungi zamonaviy oliy ta'lim tizimi ijtimoiy buyurtmaga qaratilgan bo'lib, ta'lim jarayonlari natijalarining asosiy iste'molchilari bu - ish beruvchilar hisoblanadi. Ular ta'limning sifati va mutaxassislarining tayyorgarligini ularning kasbiy malakasi darajasiga qarab baholaydilar. Shuning uchun kasb-hunar ta'limi o'quvchilarni muayyan vaziyatlarda muayyan faoliyat turini amalga oshirishga qodir bo'lgan malakali mutaxassislarni tayyorlashga yo'naltirilishi zarur. Ta'lim muassasalarida zamonaviy texnologiyalarning keng joriy etilishi va kasb muammolarining o'ziga xosligi sababli, zamonaviy bakalavr bitiruvchisi nafaqat umumiy va maxsus bilim, ko'nikma va malakalar yig'indisiga ega bo'lishi, balki ko'p tarmoqli mutaxassislar jamoasida samarali ishlashni ta'minlaydigan shaxsiy fazilatlar to'plamiga ham ega bo'lishi aniqlandi.

Bizning tahlilimizga ko'ra, talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyati orqali kasbiy kompetentligini pedagogik fasilitatsiya asosida shakllantirish uchun quyidagi shartlar zarur:

1. Talabalarga ilmiy-tadqiqot ishlarida faol ishtirok etishlari uchun imkoniyatlarni yaratish.
2. O'qituvchilar va tyutorlarni talabalar bilan o'zaro munosabatlarga tayyorlash.
3. Talabalarning kasbiy kompetentligini pedagogik fasilitatsiya asosida shakllantirish uchun asos bo'lgan ilmiy-tadqiqot faoliyatini olib borish bo'yicha uslubiy tavsiyalarni o'quv jarayoniga kiritish.

Belgilangan shartlar quyidagi muammolarni hal qilish orqali amalga oshiriladi:

- tadqiqot faoliyati orqali kasbiy kompetensiyani rivojlantirish mezonlari va darajalarini aniqlash;

➤ ilmiy-tadqiqot faoliyati orqali talabalarning kasbiy kompetentligini pedagogik fasilitatsiya asosida shakllantirish modelini ishlab chiqish va o'quv jarayoniga joriy etish.

➤ akademik guruhlarining professor-o'qituvchilari va tyutorlari bilan ishlash dasturini ishlab chiqish, ular va talabalar o'rtasida predmet-sub'yekt munosabatlarini shakllantirish.

Kasbiy kompetensiya gnoseologik, praksyologik va aksyologik komponentlarning birikmasidir. Biz kasbiy kompetensiyaning yuqoridagi tarkibiy elementlarini shakllantirishning mezon bahosi sifatida ko'rib chiqamiz:

✓ aksiologik mezonlar kasbiy faoliyatning maqsad va vazifalariga mos keladigan maqsad va motivlar to'plamini shakllantirishni, kasbiy kompetentligini pedagogik fasilitatsiya asosida shakllantirish darajasini doimiy ravishda oshirishga bo'lgan barqaror ehtiyojni o'z ichiga oladi.

✓ gnoseologik mezon kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilimlar tizimining mavjudligi, kasbiy bilim va g'oyalar hajmini anglatadi.

✓ praksyologik mezon esa, kasbiy muammolarni hal qilish uchun ma'lumotlarni qidirish, qayta ishlash va qo'llash uchun tajriba va qobiliyatlarni safarbar qilish qobiliyatidir.

Ushbu shartlar va mezonlar asosida talabalarning kasbiy kompetentligini pedagogik fasilitatsiya asosida shakllantirish samarali amalga oshiriladi, bu esa ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatlarida muvaffaqiyatli bo'lishlarini ta'minlaydi.

Jahon ta'lim tizimida ro'y berayotgan integrasiya jarayonlari ta'limni kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida modernizatsiya qilish zarurligini ko'rsatmoqda. Doimiy yangilanib turadigan texnologiyalar tufayli yangi tashkilotlar paydo bo'lishi, bilim bazasining kengayishi zamonaviy mutaxassisdan yuqori darajadagi tayyorgarlikni talab qiladi. Bu tayyorgarlik yangi jarayonlarni tez o'zlashtirish, olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Hozirgi kunda bakalavrlarni tayyorlash jarayoni quyidagilarga qaratilgan: kasbiy bilimlarni olish; ushbu bilimlarni kasbiy faoliyatda qo'llash qobiliyati; kasbiy kompetentligini pedagogik fasilitatsiya asosida shakllantirish, bilimlarni egallash, shuningdek, o'z-o'zini rivojlantirish usullarini o'rganish va axborot makonida erkin harakatlanish imkoniyatini beruvchi bilimlarni o'zlashtirish.

Bo'lajak mutaxassislarining mehnatga munosabati, ularning kasbiy bilim va ko'nikmalarining darajasi ishlab chiqarish faoliyatiga, ishlab chiqarish sifatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi va shu bilan birga ularning kasbiy kompetensiyasini shakllantiradi.

Rossiyalik olimlar E.Zeyer, E.Samayuklarning ta'kidlashicha, "mutaxassisni tayyorlash sifatining ko'rsatkichi uning mehnat bozoridagi xulq-atvorini belgilaydigan kasbiy kompetensiyadir. Kasbiy kompetensiya bu kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lishni tavsiflovchi shaxsning ajralmas sifati hisoblanadi"¹.

Talabalarning kasbiy kompetentligini pedagogik fasilitatsiya asosida shakllantirish uchun, kasbiy kompetensiya jarayonining samaradorligini ta'minlaydigan tashkiliy va pedagogik shartlarni aniqlash zarur. Bitiruvchining kasbiy malakasini rivojlantirishning hal qiluvchi ko'rsatkichi shartlardir, chunki ular zarur hodisalar va jarayonlar yuzaga keladigan, mavjud bo'lgan va rivojlanadigan ta'lim-kasbiy muhitni tashkil qiladi. Shartlar, odatda, voqelikning har qanday jarayoniga ta'sir qiluvchi holatlar va omillar sifatida tushuniladi. Pedagogikada shart-sharoitlar hodisalarning sabablari bo'lmasa-da, sababning ta'sirini kuchaytiradi yoki zaiflashtiradi.

¹Зеер Э., Самаюк Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования // Высшее образование в России. 2013. № 4. - С.23-29.

Zamonaviy didaktika shart-sharoitlarni ta’lim muvaffaqiyatini ta’minlaydigan ta’lim jarayonining omillari, tarkibiy qismlari majmui sifatida izohlaydi. Pedagogik jarayon bu talabalarda bilim, ko’nikma va malakalar tizimini ongli ravishda o’zlashtirishga, ularni amaliyotda qo’llash qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan o’qituvchi va talabalarning izchil va o’zaro bog‘liq harakatlari majmuidir.

Ilmiy adabiyotlarda o’quv jarayonining samaradorligiga erishish uchun quyidagi yondashuvlar aniqlangan: shaxsiy yo’naltirilgan, tizimli, malakali. Tizimli yondashuv natijalarni baholash va diagnostika qilishning maqsadlari, vazifalari va o’quv jarayonini tashkil etish usuli bilan bog‘liqligini belgilaydi. Shaxsga yo’naltirilgan yondashuvda talaba pedagogik jarayonning maqsadi, sub’yekti va natijasi sifatida qaraladi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv doirasida pedagogik jarayon samaradorligini baholashning integral mezonlari aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Зеер Э., Самаюк Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования // Высшее образование в России. 2013. № 4. - С.23-29.
2. Педагогическое образование в современном обществе // Монография / под ред. д.п.н., профессора Т.М. Трегубовой. – Казань: ТРИ «Школа», 2016. –46 с.
3. Качалов А.В. Педагогик университет талабаларининг ижодий мустақиллигини шакллантиришнинг педагогик шартлари // Урал давлат университети янгиликлари. Таълим, фан ва маданият муаммолари. - 2009. - 1/2(62). -Б.212-217.
4. Насибуллова Г.Р., Хузиахметов А.Н., Яруллин И.Ф. Педагогическое образование в современном обществе // Монография / под ред. д.п.н., профессора Т.М. Трегубовой. – Казань: ТРИ «Школа», 2016. – 45 с.
5. Фоминых Светлана Олеговна, Иванов Владимир Николаевич ОБНОВЛЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Системы образования как условие повышения интереса обучающихся к физике // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2023. №4 (121).